

Kryptowährungen – Fluch oder Segen?

Eine kritische Bestandsaufnahme

INHALT

- 2 Über den Autor
- 3 Vorwort
- 4 Kryptowährungen – Definition & Überblick
- 5 Die Kryptolandschaft im Jahr 2021
- 8 Kryptomining – das System hinter Kryptowährungen
- 10 Kryptomining und Stromverbrauch
- 12 Wie sicher ist das elektronische Wallet?
- 13 Der größte Kryptohack aller Zeiten
- 15 Ausblick und Chancen
- 16 Fazit
- 18 Impressum
- 19 Literaturverzeichnis

ÜBER DEN AUTOR

Jan Malkus studierte an der Technischen Universität Braunschweig theoretische Informatik mit dem Anwenderfach Unternehmensführung. Bis heute beschäftigen ihn fachliche Fragestellungen der Computerwissenschaften, gerade im Hinblick auf fortschreitende technische Innovationen wie künstliche Intelligenz oder Blockchaintechnologie. Der international erfolgreiche Serienunternehmer spricht dabei den neuen Technologien eine große Chance zu: die Optimierung und Erneuerung etablierter, weltweit genutzter Prozesse, Strukturen und Protokolle.

»Die neuen Realitäten unserer Zeit beruhen auf Tatsachen, die wir zurück in unser Bewusstsein rufen müssen. Dieses Bewusstsein wird uns und den nachfolgenden Generationen neue Möglichkeiten eröffnen, die Menschheit zu reflektieren, Fehler zu bereinigen und neue Herausforderungen zu meistern. Eine unserer Aufgaben dabei ist es, reale Personen bestmöglich in einer virtuellen Welt zu unterstützen und zu positionieren, für Sicherheit zu sorgen und Persönlichkeitsrechte zu wahren.«

Weitere Informationen zum Autor erhalten Sie auf www.janmalkus.com

VORWORT

Kaum ein Thema wird so kontrovers diskutiert wie Kryptowährungen – obwohl sich diese im Verhältnis zu anderen Assets in einem wesentlich kleineren Marktumfeld bewegen. Der Grund hierfür scheint unter anderem die Verständnisfrage zu sein: Was sind Kryptocoins, wie funktionieren sie? Klar ist mittlerweile vielen, dass es sich hierbei um digitale Assets auf einer Blockchain handelt – viel tiefer als diese grundsätzliche Information erschließt sich den meisten diese Thematik jedoch kaum. Sind sie schlicht *Recheneinheiten*, wie die BaFin (2020) definiert, handelt es sich dabei um Commodities, wie von etlichen renommierten Autoren beschrieben, oder sind sie nichts weiter als Finanzbetrug, wie kein geringerer als James Dimon, CEO und Chairman der JPMorgan Chase & Co. Bank, im September 2017 öffentlich anprangerte (FAZ, 2017).

Trotz aller Erklärungsnots bleiben die Fakten jedoch bestehen: Kryptowährungen wie Bitcoin & Co. legen insgesamt den Börsenwert von etwa 2 Billionen US-Dollar in die Waagschale, dies entspricht ungefähr der Marktkapitalisierung des US-Giganten Apple (Juni 2021). Dabei bewerkstelligt Bitcoin allein eine Marktkapitalisierung, die zu den 10 größten Assets der Welt zählt (coinmarketcap, 2021). Insgesamt stellen sämtliche Kryptowährungen zusammen allerdings weniger als 0.001 % der globalen Finanzassets dar. Dennoch ist deutlich spürbar, dass diese kleinen elektronischen Schlüssel die gesamte Finanzwelt erschauern lassen. Im Hinblick auf die Gesamtgemengelage oder zumindest auf das Verhältnis zu ihrer aktuellen Größe ergibt dies keinen Sinn. Worum geht es hier somit in Wirklichkeit? Tatsächlich geht es um nichts Geringeres als die Einsturzgefahr der globalen Finanzwirtschaft.

»Woher das Geld kommt, ist unbekannt. Es ist eben da bzw. nicht da – meist nicht da.«
(Kurt Tucholsky, 1931)

Kryptowährungen sind in der Lage, sämtliche Zentralbanken der Welt zur Bedeutungslosigkeit zu verdammen. Das klingt für viele furchterregend, besonders in Zeiten einer globalen Pandemie: Wer wird sich als rettende Instanz aufschwingen können und hoffnungslos verschuldete Staaten subventionieren, wenn keine Zentralbanken kurzfristig die Notenpresse aktivieren, um neue Gelder in die Kassen zu spülen? Wie etliche Beispiele weltweit belegen, hängt der Wert einer Zahlungseinheit (hier Währung im klassischen Sinne) vom Vertrauen in deren Zentralbank bzw. Staat ab. Die Zeiten, in der eine Währung immer durch einen realen

Gegenwert gesichert war, sind vorbei – wer morgen noch Waren kaufen möchte, muss eine Vertrauensbasis schaffen. Das Geld liegt bekanntlich auf der Straße: Im Verlauf der COVID-19-Pandemie hat sich die globale Wirtschaftsleistung fast halbiert, die Geldmenge hingegen wurde kräftig gesteigert – alles ohne oder mit geringer Inflation. Die Möglichkeit der nahezu unendlichen Geldbeschaffung in Verbindung mit der ganzheitlichen Kontrolle des Geldflusses durch die Zentralbanken ist das mächtigste Finanzinstrument der Welt. Und genau dieses System ist durch Kryptowährungen in Gefahr. Aus diesem Grund haben Kryptowährungen bei Politik, Zentralbanken und Regulierungsbehörden einen schlechten Ruf – es geht um Machterhalt!

Obwohl alle Kryptowährungen als Einheit betrachtet, wie bereits erwähnt, wirtschaftlich (noch) nicht ins Gewicht fallen, haben sie bereits eine erste Etappe gewonnen: Sie sind in vielerlei Hinsicht so überlegen, dass alle herkömmlichen Währungen früher oder später gegen Kryptowährungen ersetzt werden könnten. Warum das so ist, gilt es in dieser Ausarbeitung zu klären.

Und alles geht Schlag auf Schlag: In El Salvador ist die Kryptowährung Bitcoin bereits jetzt ein normales Zahlungsmittel. Die erste europäische Nation, die eine eigene Kryptowährung implementieren wird, scheint wohl Schweden zu sein. Die schwedische Regierung hat bereits angekündigt, zwischen den Jahren 2022 und 2023 die E-Krone als elektronische Parallelwährung neben der physischen Krone zu etablieren (Lindeberg & Ummelas, 2020). Schweden hat den vorherrschenden Trend erkannt. Die Europäische Zentralbank möchte ebenfalls ihren *Digital Euro* 2024 auf den Markt bringen. Und auch andere Zentralbanken scheinen alarmiert. Damit hat der Wettlauf begonnen: Wie können die Zentralbanken im großen Spiel um Macht und Geld die Nase vorn behalten?

Es bleibt wahnsinnig spannend und es steht unglaublich viel auf dem Spiel. Was ist das Establishment bereit zu tun, um nicht entmachtet zu werden und wie wird sich das Nutzungsverhalten der Menschen verändern? Dies gilt es auf den nächsten Seiten näher zu beleuchten.

KRYPTOWÄHRUNGEN – DEFINITION & ÜBERBLICK

Kryptowährungen sind laut Wikipedia (2021) digitale Zahlungsmittel, die auf kryptographischen Werkzeugen wie Blockchains und digitalen Signaturen basieren, jedoch nicht wie Währungen im klassischen Sinne: Als Zahlungssysteme versprechen sie Unabhängigkeit, Dezentralisierung und somit Sicherheit. Kryptowährungen ermöglichen dementsprechend den digitalen Zahlungsverkehr ohne Zentralinstanzen wie etwa Banken. Dies geschieht mit Hilfe dezentraler Datenhaltung und kryptographisch verschlüsselter Übertragungsprotokolle. Das Eigentum an Guthaben wird dabei durch den Besitz eines kryptologischen Schlüssels repräsentiert, während das ebenfalls kryptologisch signierte Guthaben in einer gemeinschaftlichen Buchhaltung in Form einer eigenen Speicherform, der Blockchain, abgebildet wird. In der Regel werden Währungseinheiten durch das gesamte System gemeinschaftlich in einer vorher festgelegten Anzahl erzeugt – genauso wird die Herstellungsrate vorab festgelegt und veröffentlicht bzw. durch die kryptographische Art der Erzeugung begrenzt.

Einer der wohl wesentlichsten Unterschiede zu herkömmlichen Zahlungsmitteln ist, dass bei den meisten Kryptowährungen eine einzelne Partei nicht allein in der Lage ist, die Produktion von Währungseinheiten zu beschleunigen, zu beeinträchtigen oder in irgendeiner Weise zu missbrauchen. Kryptowährungen benötigen keine Notenbanken und unterstehen insofern (noch) keiner Behörde oder sonstigen Organisation. Durch ihren dezentralen Aufbau besitzen Kryptowährungen im Gegensatz zum Zentralbankgeld in der Regel keinen *Single Point of Failure*, der die Währung gefährden oder auch nur manipulieren könnte. Dies ist allerdings dahingehend zu relativieren, dass einige Kryptowährungen durchaus von inhabergeführten, privatwirtschaftlichen, gewinnorientierten Unternehmen zentral produziert werden. So hält etwa Ripple Labs 80 % der Neuemissionen der Kryptowährung Ripple und verteilt diese nach eigenen Regeln.

Kryptowährungen sind, wie das heute vorherrschende Zentralbankgeld, Fiatgeld. Das heißt, sie werden gleichsam aus dem Nichts geschaffen und besitzen außer dem Gebrauchswert keinen besonderen eigenen oder inneren (intrinsic) Wert. Dieser entsteht nur durch die Akzeptanz zwischen Handelspartnerinnen und -partnern (Zahlenden, Beziehenden), die sich aus den Nutzungsmöglichkeiten und den daraus resultierenden Vorteilen ergibt.

Bereits im Jahr 2009 wurde mit dem Bitcoin die erste Kryptowährung öffentlich gehandelt. In Deutschland wurde bisher nur diese seit dem Jahr 2013 als *Rechnungseinheit* und eine Art *Privatgeld*, das in *multilateralen Verrechnungskreisen* eingesetzt werden kann, rechtlich und steuerlich von der Bundesregierung anerkannt (Münzer, o. D.). Damit ordnet die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Bitcoin als mit Devisen vergleichbare Werteinheiten ein. Das relativ neue anerkannte Kryptogeld ist damit aber weder gesetzliches Zahlungsmittel noch E-Geld, Devisen oder Sorten. In der Schweiz gelten Kryptowährungen in vielen Regionen nicht als staatlich anerkanntes Zahlungsmittel, jedoch ist es beispielsweise im Kanton Zug möglich, seine Steuerlast mit Bitcoin zu begleichen. Aus steuerlicher Sicht werden etablierte Kryptowährungen häufig wie Wertpapiere behandelt.

DIE KRYPTOLANDSCHAFT IM JAHR 2021

Kryptowährungen

Der russische Präsident Vladimir Putin, die Fastfood-Kette Burger King, das US-Unternehmen Kodak und natürlich der ehemalige US-Präsident Donald Trump haben etwas gemeinsam: eine eigene Kryptowährung! In den letzten 10 Jahren hat sich die Anzahl von Kryptowährungen weltweit vervielfacht – Tausende sind mittlerweile im Umlauf und es kommen ständig neue hinzu. Diese virtuellen Währungen bilden folglich einen wachsenden lukrativen Markt, der die Aufmerksamkeit der Anlegenden auf sich zieht.

Die aktuell zehn erfolgreichsten Kryptowährungen (Stand: September 2021):

#	Name	Preis	Marktkapitalisierung	Volumen (24 Std.)	Umlaufversorgung
1	Bitcoin	€47,746.61	€901,190,226,701	€33,183,357,112 692,343 BTC	18,802,575 BTC
2	Ethereum	€3,416.83	€402,499,628,140	€25,794,941,284 7,519,373 ETH	117,330,951 ETH
3	Cardano	€0.8442	€52,504,419,446	€35,728,135,964 42,315,851,938 USDT	32,145,348,141 ADA
4	Binance Coin	€473.13	€79,550,201,708	€2,407,236,498 5,087,927 BNB	153,432,897 BNB
5	Theter	€1.00	€65,521,354,245	€82,894,220,508 82,855,280,523 USDT	65,490,575,253 USDT
6	XRP	€1.14	€53,473,678,321	€4,074,092,152 3,543,812,926 XRP	46,513,604,835 XRP
7	Dogecoin	€0.2784	€36,597,933,878	€1,504,958,900 5,190,423,494 DOGE	131,087,333,601 DOGE
8	Solana	€0.8442	€22,414,725,680	€1,746,930,995 2,069,155,857 USDC	26,549,165,971 USDC
9	Polkadot	€30.07	€29,868,811,015	€3,865,425,444 127,806,032 DOT	987,579,315 DOT
10	USD Coin	€1.00	€27,453,940,822	€3,192,977,915 3,192,564,485 USDC	27,450,386,054 USDC

Infobox:

Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum verzeichneten in den letzten Jahren trotz jüngster Markteinbrüche eine deutliche Erfolgsbilanz und Wertsteigerung, wohingegen weniger bekannte Kryptowährungen als wesentlich spekulativer und unvorhersehbarer gelten (coinmarketcap.com, 2021).

Infobox:

Der PutinCoin oder Whoppercoin gehören zu einer Kategorie von Kryptowährungen, die eher durch ihre Absurdität als durch ihr Potenzial als Investition aufwarten. Dies zeigt jedoch auf, wie einzigartig verschiedene Arten von Kryptowährungen sein können (Marvin, 2018).

Kryptobörsen

Wer in Kryptowährungen investieren möchte, hat die Möglichkeit, verschiedene Kryptobörsen, Kryptobroker, dezentrale Exchanges oder eine Peer-to-Peer-Börse zu nutzen. Diese bieten auf unterschiedliche Weise und mit verschiedenen Funktionen den Handel oder Direktkauf für jeweils unterschiedliche Coins und Tokens an, die auf private Wallet-Adressen transferiert werden können, sodass sie vor dem Zugriff Dritter geschützt sind.

Die aktuell zehn erfolgreichsten Kryptobörsen (Stand: September 2021):

#	Name	Börsenbewertung	Volumen (24 Std.)	Wöchentliche Besuche	#Märkte
1	Binance	9.8	\$31,223,671,289 ▲ 51.67%	26,967,204	1408
2	Coinbase Exchange	9.0	\$5,804,720,335 ▲ 100.94%	2,915,085	287
3	Kraken	8.5	\$1,429,588,858 ▲ 79.08%	1,973,798	336
4	KuCoin	8.4	\$1,997,882,948 ▲ 52.73%	1,446,259	860
5	Huobi Global	8.4	\$6,330,536,045 ▲ 58.65%	907,660	943
6	FTX	8.3	\$2,789,212,689 ▲ 60.74%	2,415,690	506
7	Binance.US	8.2	\$1,178,60,074 ▲ 93.25%	759,273	283
8	Bitfinex	8.1	\$975,176,267 ▲ 92.23%	804,618	310
9	Gate.io	7.9	\$659,295,011 ▲ 54.94%	2,087,496	1490
10	Bithumb	7.9	\$1,144,036,406 ▲ 17.37%	606,261	255

Initial Coin Offerings (ICO) und Security Token Offerings (STO)

Initial Coin Offering (ICO) oder auch Initial Public Coin Offering (IPCO) ist laut Wikipedia (2021) eine oftmals unregulierte Methode des Crowdinvestings, die von Firmen verwendet wird, deren Geschäftsmodell auf Kryptowährungen basiert. Mit dieser Methode der erstmaligen Kapitalaufnahme vermeiden Kryptowährungen den streng regulierten Prozess der Kapitalaufnahme, der von Risikokapitalgebern, Banken oder Börsen vorgeschrieben wird. Im Falle der Emission sogenannter Security Tokens finden nationale Wertpapiergesetze Anwendung, sodass Security Token Offerings (STO) einer ähnlich strengen Regulierung unterliegen,

vergleichbar mit regulierten Publikumsfonds. In einem Initial Coin Offering wird ein Anteil einer neu emittierten Kryptowährung im Austausch gegen staatlich emittierte Währungen oder gegen andere Kryptowährungen an Anleger verkauft (Wikipedia, 2021).

Projekt	Phase	Starttermin	Enddatum	Ziel
DRIFE DRF	IDO ends in 2 hours left	6. Aug. 2021	6. Aug. 2021	\$150,000
Gamestarter GAME	IEO ends in 13 hours left	6. Aug. 2021	7. Aug. 2021	\$50,000
AST.finance DRF OKExChain	IDO ends in 2 days left	6. Aug. 2021	8. Aug. 2021	--
Cardence.io SCRDN Binance Smart Chain	ICO ends in 13 days left	20. Juli 2021	20. Aug. 2021	\$100,000
Cardence.io SCRDN Binance Smart Chain	IEO ends in 13 days left	20. Juli 2021	20. Aug. 2021	\$100,000
Base Reward Token BRT Binance Smart Chain	IDO ends in 1 month left	25. Juli 2021	15. Sept. 2021	\$300,000

Ein Security Token Offering (STO) beschreibt hingegen eine öffentliche Veräußerung von Werten, Rechten oder Schuldverhältnissen, die über digitale Token abgebildet werden. Die technische Grundlage für beide Arten der Emission (ICO und STO) bietet die Blockchain-technologie, über die Token emittiert und spätere Transaktionen validiert werden. Es können verschiedenste Vermögenswerte wie z. B. Wertpapiere, Immobilien, Darlehen oder Gesellschaftsanteile tokenisiert werden. Als Vorteile, die sich aus einer Tokenisierung ergeben, gelten die Transparenz, höhere Liquidität und bessere Effizienz im Vergleich zu traditionellen Anlagen. Investierenden bzw. Inhaberinnen und Inhabern der Token stehen ähnliche Rechte gegenüber dem Emittenten zu wie bei traditionellen Wertpapieren, also z. B. Ansprüche auf dividenden-ähnliche Zahlungen, Mitbestimmungsrechte oder Verzinsungen.

Token	Market Cap	Price	Change %	24H Volume	Exchange	Price Trend
Overstock OSTKO	\$290,605,000	\$66.50	0%	\$99,750	tZERO	
INX Limited INX	\$216,441,628	\$1.75	0.57%	\$44,803	INX Securities	
tZero TZROP	\$136,907,836	\$6.58	0%	\$57,878	tZERO	
Blockchain Capital BCAP	\$87,799,550	\$12.50	38.89%	\$38	INX Securities	
FirstShot Centers LLC FST	\$38,303,999	\$1.89	1.61%	\$17,002	CryptoSX	
Science SC12	\$31,839,894	\$1.95	0%	\$137	INX Securities	

Kryptowährungen und ihre Entwicklungsperspektiven

Es lassen sich immer wieder interessante Entwicklungen des Kryptobereichs feststellen, gerade in der Schweiz: Der schweizerische Kanton Zug gilt als das europäische Zentrum der Blockchain- und Kryptounternehmen. Die dortige Steuerbehörde ermöglicht Steuerzahlenden und Unternehmen seit Anfang des Jahres 2021, Steuerrechnungen bis zum Höchstbetrag von 100.000 Franken in den Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum zu bezahlen.

Die damit verbundene Partnerschaft des Kantons mit dem Krypto-Finanzdienstleister Bitcoin Suisse ermöglicht einen reibungslosen Ablauf: Die virtuelle Währung wird dabei zum jeweiligen Tageskurs in Franken gewechselt und an den Verwaltungsapparat weitergeleitet. Die Funktionstüchtigkeit des Systems sei einwandfrei, berichtete der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler im Februar 2021, wodurch in Zukunft eine regelmäßige Nutzung des Angebots zu prognostizieren sei. (Bürgi, 2021)

Doch natürlich nimmt das Kryptogeschäft in den USA ebenso schnell Fahrt auf: Der Bundesstaat Wyoming, der in vielen wohl eher das Bild des „Wild West Way of Life“ mit Cowboys zu Pferd und großen Rinderherden hervorruft, beansprucht den Titel als kryptofreundlichster Bundesstaat der Vereinigten Staaten und öffnet seine Türen für sämtliche Arten von Kryptogeschäftsmodellen!

Infobox: Wyoming – Wie alles begann

Im Jahr 2017 veranlasste Caitlin Long, die ehemalige Geschäftsführerin des Investmentunternehmens Morgen Stanley, ihrer Alma Mater, der University of Wyoming, eine Spende in Form von Bitcoin zukommen zu lassen. Dies war aber aufgrund restriktiver Gesetze des Bundesstaates nicht möglich. Dies akzeptierte Long nicht: Sie klagte, um die Kryptoregulieren in Wyoming zu ändern – mit Erfolg! Durch ihre Kampagne entwickelte sich Wyoming zu einer Oase für Kryptogeschäftsmodelle mit attraktiven Bedingungen und Unterstützung durch die sogenannte Wyoming Blockchain Taskforce, zu deren Leitung Caitlin Long im Jahr 2018 vom Gouverneursbüro Wyoming berufen wurde (Matthews, 2021).

Die vielseitigen Möglichkeiten, die der Bundesstaat Kryptounternehmen bietet, bestätigen den Erfolg dieses Ansatzes: Zwei der größten Kryptounternehmen – Ripple, im Dezember 2019 auf 10 Milliarden US-Dollar geschätzt, und Kraken, im Februar 2019 auf 4 Milliarden US-Dollar geschätzt – ließen sich bereits im Bundesstaat nieder und es werden sicherlich viele weitere folgen (Botella, 2021).

Dabei ist es besonders spannend zu beobachten, in welcher Geschwindigkeit sich Gesetzesentwürfe zugunsten von Kryptowährungen nivellieren lassen: Die in den Jahren 2018 und 2019 erlassenen Gesetze in Wyoming definierten den Umgang mit digitalen Assets im Wirtschaftsrecht und schafften dementsprechend erstmals eine rechtliche Grundlage für sogenannte „Smart Contracts“ – Verträge, die automatisch per Computercode auf der Blockchain ausgeführt werden.

Infobox: Beispiele für neu erlassene Gesetze in Wyoming

- Kryptoinvestierende können problemlos eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründen
- Investierende, die in einem anderen Bundesstaat ansässig sind, können digitale Vermögenswerte in Wyoming für rechtliche Zwecke halten
- Institutionellen Anlegenden wird es ermöglicht, das direkte Eigentum an digitalen Vermögenswerten über eine Depotbank verwahren zu lassen
- Dezentrale autonome Organisationen oder Gemeinschaften mit Mitgliedern, die mit Blockchaintechnologie arbeiten, bekommen einen Rechtsstatus verliehen.
(Botella, 2021)

Ein ähnliches Szenario lässt sich seit Anfang des Jahres 2021 in der US-amerikanischen Großstadt Miami feststellen: Die Stadt bemühte sich schon länger um Möglichkeiten, mehrere Technologieunternehmen und neue Geschäftsmodelle an den Standort Florida zu locken – dabei entstand auf Basis der Verbindung finanzieller bzw. technologiefördernder Strategien der Städte New York City sowie San Francisco in Südflorida konzeptionelle Rahmenbedingungen, die dem Standort Miami die Perspektive eines Innovationszentrums verleihen sollte. Dementsprechend verfolgt die Stadt stringente Pläne, um ihre Infrastruktur so kryptofreundlich wie möglich zu gestalten (Huang, 2021).

Diese Entwicklungen zeigen deutlich, dass sich der Umgang mit Kryptowährungen nach und nach immer mehr in breiten Bevölkerungsschichten etabliert, Verwaltungszonen, Städte und Staatsgefüge erkennen Potenziale dieses Bereichs, die sie nutzen möchten.

Infobox: Miami ergreift Maßnahmen zur Nutzung von Kryptowährungen

- Angestellte der Stadt sollen die Möglichkeit erhalten, Ihre Gehälter in Bitcoin ausgezahlt zu bekommen
- Lokale Gebühren oder Steuern könnten in Bitcoin oder einer anderen Kryptowährung entrichtet werden
- Die Staatskasse der Stadt würde einen Teil ihren Investitionskapitals in Kryptowährungen investieren – dabei erhielten private Anlegende die Möglichkeit zu partizipieren
(Levin & Smith, 2021)

Ein Überblick: Weitere Entwicklungen, Meilensteine und Einschnitte im Jahr 2021

Wie bereits angemerkt, konnten sich Kryptowährungen im letzten Jahrzehnt breit positionieren und genießen mittlerweile die Anerkennung eines großen Publikums – ihr Status ist somit keinesfalls der eines Nischenbereichs mehr: Ereignisse überschlugen sich, Diskussionen werden lauter, Instanzen, die noch vor drei Jahren zu diesem Thema müde abwinkten, bewegen sich, und neue Möglichkeiten für Privatanlegende tun sich auf!

1. Verbreitung von Kryptowährungen nimmt zu

Laut Handelsblatt (2021) werden der Bundesbank zufolge weltweit pro Tag lediglich 350.000 Transaktionen mit Kryptowährungen getätigt, verglichen mit 77 Millionen Überweisungen, Lastschriften und Kartenzahlungen allein in Deutschland.

2. PayPal akzeptiert Zahlungen mit Kryptowährungen

Mit der neuen Funktion *Checkout with Crypto* können Nutzerinnen und Nutzer in den USA innerhalb ihres PayPal-Kontos Teile ihrer Kryptowährungsguthaben problemlos verkaufen und in andere herkömmliche Währungen umtauschen (Spiegel, 2021).

3. EZB kündigt digitalen Euro an

Auch wenn es sich dabei um einen Angriff auf das Kryptogeschäft handelt, ist dies ein wichtiges Zeichen: Die Europäische Zentralbank startet eine dreijährige Testphase – Bürgerinnen und Bürger sollen voraussichtlich Wallets oder Apps von den Banken nutzen können, auf denen sie digitale Euro speichern können (EZB, 2021).

4. Bundesfinanzministerium sucht Lösungsansätze

Auch die deutsche Bundesregierung hat das Phänomen erkannt: Das Bundesfinanzministerium veröffentlichte im Juni 2021 den Entwurf für ein Schreiben, das Einzelfragen zu virtuellen Währungen und Token regeln soll (BMF, 2021).

5. China greift Kryptowährungen an

Im Juni 2021 schloss China weitere Rechenzentren, um den Druck auf Kryptowährungen zu erhöhen: Dabei wies die Regierung einheimische Banken oder die Zahlungsplattform Alipay an, keine Dienstleistungen im Hinblick auf den Handel von Kryptowährungen mehr anzubieten (FAZ, 2021).

KRYPTOMINING – DAS SYSTEM HINTER KRYPTOWÄHRUNGEN

Kryptowährungsmining beschreibt einen Prozess, bei dem die Transaktionen der Nutzenden verifiziert und dem öffentlichen *Blockchain Ledger*, also dem *Blockchainkassenbuch*, wenn man so will, hinzugefügt werden. Dieser Mining-Prozess ist im gleichen Zuge für die Implementierung neuer Coins in das bestehende Angebot, das sich im Umlauf befindet, verantwortlich. Dementsprechend ist das Mining eines der Schlüsselemente, die es Kryptowährungen ermöglichen, als dezentrales Peer-to-Peer-Netzwerk zu funktionieren – ohne dass eine dritte zentrale Behörde erforderlich ist (Binance Academy, 2018).

Das Prinzip

Ein Miner ist eine Art Knotenpunkt im Netzwerk, der Transaktionen aufnimmt, sammelt und in Blöcken systematisch organisiert: Immer, wenn eine Transaktion getätigt wird, wird sie dabei von sämtlichen Netzwerknotenpunkten auf Gültigkeit überprüft. Anschließend sammeln die Minerknöten diese Transaktionen aus dem Speicherpool und führen sie zu einem Block (Kandidatenblock) zusammen.

Der Ablauf

1. Das Hashing

Hashing bezeichnet die Umwandlung einer Zeichenfolge in einen normalerweise kürzeren, numerischen Wert oder Schlüssel mit fester Länge. Der erste Schritt beim Mining eines Blocks besteht somit darin, jede Transaktion, die aus dem Speicherpool entnommen wird, einzeln zu *hashen*. Bevor dieser Prozess gestartet wird, fügt der Minerknöten eine Transaktion hinzu, bei der er sich eine *Mining Reward* (Blockbelohnung) sendet. Diese Transaktion wird wiederum als *Coinbase-Transaktion* bezeichnet, bei der Coins aus dem Nichts erstellt werden. Dies ist in den meisten Fällen die berühmte erste Transaktion, die in einem neuen Block aufgezeichnet wird.

2. Merkle Tree Organisation

Nachdem jede Transaktion gehasht wurde, werden die Hashes in einem sogenannten Merkle Tree organisiert. Er bildet sich, indem die verschiedenen *Transaktions-Hashes* in Paare organisiert und dann gehasht werden. Die daraus entstehenden Ausgaben werden dann ebenfalls paarweise organisiert und noch einmal gehasht. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis die Spitze des Baums, des Merkle Tree, erreicht ist.

3. Die Spitze des Baums – der Root-Hash

Nach Erreichen des Root-Hash wird dieser dann zusammen mit dem Hash des vorherigen Blocks und einer Zufallszahl namens *Nonce* in den Header, also quasi die Kopfzeile des Blocks eingefügt. Dieser Blockheader wird dann gehasht, wodurch eine Ausgabe basierend auf den Elementen Root-Hash, Hash des vorherigen Blocks und Nonce plus einigen anderen Parametern erzeugt wird. Die resultierende Ausgabe ist der Block-Hash und dient als Kennung des neu generierten Blocks (Kandidatenblock).

4. Prüfung auf Gültigkeit

Um sie als gültig zu bezeichnen, muss die Ausgabe (also der Block-Hash) kleiner als ein bestimmter Zielwert sein, der durch das Protokoll bestimmt wird. Mit anderen Worten: Der Block-Hash muss mit einer bestimmten Anzahl von Nullen beginnen.

5. Der Zielwert

Der Zielwert – auch als die *Hashing-Schwierigkeit* bekannt – wird vom Protokoll regelmäßig angepasst, um sicherzustellen, dass die Rate, mit der neue Blöcke erstellt werden, konstant und proportional zur *Hashing-Leistung* des Netzwerks bleibt. Jedes Mal, wenn nämlich neue Miner dem Netzwerk beitreten und der Wettbewerb zunimmt, erhöht sich logischerweise diese Hashing-Schwierigkeit und verhindert, dass die durchschnittliche Blockzeit abnimmt. Wenn sich Miner dagegen entscheiden, das Netzwerk zu verlassen, sinkt wiederum die Hashing-Schwierigkeit und die Blockzeit wird konstant gehalten, obwohl dem Netzwerk weniger Rechenleistung abverlangt wird.

Der Miningprozess fordert demnach, dass Miner den Blockheader immer wieder hashen, indem sie die Nonces durchlaufen, bis einer im Netzwerk schließlich einen gültigen Block-Hash erzeugt. Wenn dann ein gültiger Hash gefunden wird, sendet der erste Miner-Knoten, der Gründerknoten, den Block an das Netzwerk. Alle anderen Netzwerkknoten prüfen schließlich, ob der jeweilige Hash gültig ist, fügen den Block zu ihrer Kopie der Blockchain hinzu und gehen zum Mining des nächsten Blocks über (bitpanda, o. D.).

Infobox: China kämpft gegen Kryptomining an

Schätzungen haben ergeben, dass 65 bis 75 % des weltweiten Bitcoinminings in China stattfanden – hauptsächlich in vier chinesischen Provinzen: Xinjiang, Innere Mongolei, Sichuan und Yunnan. Die chinesische Regierung geht nun rigoros dagegen vor: Laut chinesischen Medien wurden im Juni 2021 knapp 600 Bitcoinminer in der nördlichen Gemeinde Tianjin wegen Stromdiebstahls beschlagnahmt und unzählige Systeme abgeschaltet. Dadurch rauschte der Kurs der ältesten Kryptowährung die die Tiefe (FAZ, 2021).

KRYPTOMINING UND STROMVERBRAUCH

Im Jahr 2018 betitelte das Forbes Magazin Kryptomining als den *Sargnagel des Klimawandels* (BR, 2021). Der Grund hierfür war der viel diskutierte Stromverbrauch: Je mehr sich die Aufmerksamkeit auf das Thema Kryptowährungen richtete, desto weiter rückte das damit verbundene Energieaufkommen in den Fokus – und spaltete die Meinungen der globalen Gesellschaft. Zweifelsohne sind digitale Herstellungen meistens energieaufwendig. Doch wie hoch ist der Stromverbrauch des Kryptominings tatsächlich?

Der *Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index* der britischen Cambridge University ergab im Juni 2021 einen jährlichen Energieverbrauch von knapp 115 Terrawattstunden (TWh). Die Daten des Portals *Digiconomist* lagen mit einem Wert von 126 TWh pro Jahr etwas darüber. Das bedeutet, wie niederländische Wissenschaftler im Jahr 2018 folgerichtig erkannten, dass beispielsweise eine Bitcoin-Transaktion einen ähnlichen Energieverbrauch benötigt wie 80.000 Kreditkartentransaktionen – ein Wert, der mittlerweile sicherlich noch höher eingestuft werden kann. (BR, 2021)

Infobox: Stromverbrauchsvergleich Deutschland – China

Deutschland liegt jährlich bei einem Stromverbrauch von 517 TWh. Im Ländervergleich wird deutlich, welchen Unterschied dies zu China ausmacht: Der Staat hat einen jährlichen Stromverbrauch von etwa 6.510 TWh (BR, 2021).

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung formuliert die Auswirkungen einer einzigen Kryptotransaktion noch drastischer: Der Stromverbrauch sei so hoch wie der eines amerikanischen Durchschnittshaushalts in 23 Tagen. Der CO2-Fußabdruck sei so enorm, als streamte man 54.000 Stunden Internetvideos. Außerdem entspräche der anfallende Elektromüll pro Transaktion der Größe von zwei Golfbällen (FAZ, 2021).

Wie kommt der hohe Stromverbrauch zustande?

Grundsätzlich gilt: Um eine Kryptowährung zu schürfen, müssen Computer eine komplexe und somit hohe Rechenleistung vollbringen. Die Technologie basiert nun einmal darauf, dass unzählige Computer überall auf der Welt am Leistungslimit arbeiten. Grundsätzlich kann die Energie, die hierfür benötigt wird, jedoch auch regenerativ gewonnen werden, allerdings ist hier der jeweilige Miningstandort entscheidend: Zwei Drittel aller Miner befinden sich in asiatischen Ländern, in denen Energie fast ausschließlich auf Basis von Kohlekraftwerken gewonnen wird. Je populärer der Kryptotrend wird, desto größere Computer, Rechenzentren und Serverfarmen werden benötigt – die entsprechend viel Energie verbrauchen. Der kontinuierliche

Block-Mining-Zyklus gibt Menschen auf der ganzen Welt einen Anreiz, beispielsweise Bitcoin abzubauen. Da dies eine solide Einnahmequelle bieten kann, sind einige diese Menschen auf skrupellose Art und Weise bereit, energiefressende Maschinen zu betreiben. Im Laufe der Jahre hat dies dazu geführt, dass der Gesamtenergieverbrauch des Bitcoin-Netzwerks epische Ausmaße annahm, da der Preis der Währung immer wieder neue Höchststände erreichte. Das gesamte Bitcoin-Netzwerk verbraucht mittlerweile mehr Energie als eine Reihe von Ländern. Hierbei spielen ebenfalls Staaten eine Rolle, die – wie beispielsweise Kasachstan – mit Staatsgeldern Bitcoin verschlüsselt herstellen und grundsätzlich andere Prioritäten setzen als die Nutzung sauberen Stroms. Ein weiterer Einflussfaktor ist zudem der Wechselkurs zu Währungen wie Dollar oder Euro. Je höher die Differenz zwischen aktuellem Kurs und den Betriebskosten für das Schürfen ausfällt, desto mehr Gewinn kann erzielt werden (Wiget, 2021). Vereinfacht ausgedrückt: Je höher der Kurs, desto höher der Energieverbrauch. Umso wichtiger ist es also – ebenfalls aus Sicht von Experten –, über umweltschonende Alternativen nachzudenken.

Bitcoin Energy Consumption

Energy Consumption by Country (Annualized TWh)

Location	Power consumption (megawatts)	% of surveyed facilities	Carbon intensity (gCO2eq/kWh)
China	111	47.60	711
Georgia	60	25.80	231
United States	27	11.60	489
Canada	18	7.70	158
Sweden	10	4.3	13
Iceland	5	2.1	0
Estonia	2	0.90	793
Total/Weighed Average	233	100.00	475

Gibt es eine Alternative?

Das System *Proof of Work* war der erste Konsensalgorithmus, der sich im Bereich der Blockchain-technologie und Kryptowährungen bewährt. Bei diesem Verfahren handelt es sich jedoch nicht um die einzige Möglichkeit. Weitere sind deswegen weniger bekannt, weil ihnen *Big Player* wie Bitcoin mit großer medialer Reichweite fehlen. Nichtsdestotrotz: In den letzten Jahren wurden energieeffizientere Algorithmen wie beispielsweise *Proof of Stake* entwickelt.

Beim Proof-of-Stake-Verfahren wird vom System vorab eine Kautions verlangt, die zum Verifizieren von Blöcken berechtigt. Wer dagegen verstößt, verliert seine Kautions. Die eigentliche Sicherheit der Blöcke oder deren Verschlüsselung beeinflusst das nicht. Allerdings wird vorher festgelegt, wer den jeweiligen Block verifizieren darf, anstatt dies die Rechenleistung entscheiden zu lassen. Das bedeutet eine immense Stromersparnis! Aus diesem Grund ist der Energieverbrauch des Proof of Stake im Vergleich zum Proof of Work wesentlich geringer. Es besteht die derzeitige Einschätzung, dass eine Umstellung auf das System Proof-of-Stake in etwa 99,95 % des Energievolumens einsparen könnte, das aktuell für den Betrieb eines Proof-of-Work-basierten Systems erforderlich ist. (Reetz, 2019)

Eine weitere Alternative ist das Verfahren *Proof of Selection*. Hierfür sind die gängigen Mininganforderungen nicht nötig und der enorme Energiebedarf kann stark verringert werden: Es werden Blockveröffentlichungs- und Transaktionsrechte ohne zentralisierte Koordinierungsprozesse oder sonstige Autoritäten vergeben. Die Schnelligkeit von Proof of Selection ist somit signifikant, funktioniert ohne zeitliche Beschränkungen für die Blockerstellung und bleibt außerdem skalierbar, da die Anzahl der ausgewählten Knoten erhöht werden kann (Hargrave, 2018).

Hierdurch wird klar, dass in Zukunft noch weitere Verfahren etabliert werden und damit eventuell auch große Anbieter wie Bitcoin oder Ethereum nachrüsten und ggf. Verfahren ändern werden. Falls nicht, wird sich der Fokus der Nutzenden mit Sicherheit auf andere Kryptowährungen mit verbesserten Blockchaintechnologien richten.

WIE SICHER IST DAS ELEKTRONISCHE WALLET?

Kryptowährungen werden in einer virtuellen Geldbörse, dem sog. *Wallet*, aufbewahrt – wer also mit einer Kryptowährung handeln möchte, kommt um ein Wallet nicht herum. Ebenfalls auf Basis *asymmetrischer Kryptografie* funktioniert das Wallet mit zwei verschiedenen digitalen Schlüsseln (Keys) – einem öffentlichen und einem geheimen, privaten Schlüssel. Allerdings ist es natürlich so, dass die eigentlichen Währungen ausschließlich auf der Blockchain existieren. Die Wallets per se bewahren somit das virtuelle Geld nicht auf, sondern verwalten vielmehr die öffentlichen und privaten Schlüssel, die für den Zugriff auf die jeweilige Kryptowährung erforderlich sind – dadurch können Coins gehalten, versendet und empfangen werden.

Wie so oft gilt: Wo sich etwas Wertvolles befindet, gibt es auch jemanden, der sich daran bereichern möchte. Daher ist auch in diesem Bereich Vorsicht vor Kriminalität und Betrugsversuchen geboten!

Infobox: Sicherheitslücken entstehen nicht in der Blockchain!

Sicherheitslücken in einem Kryptowallet entstehen in der Regel nicht aufgrund der Blockchaintechnologie oder den Kryptowährungen an sich. Das Problem entsteht bei den Nutzenden, den Menschen: Smartphones, Computer und Laptops, die zur Aufbewahrung und Verwaltung des Wallets und seiner Keys verwendet werden, sowie die eigentlichen Webseiten, über die Kryptowährungen gekauft und verkauft werden, stellen das Sicherheitsrisiko dar – Hacker oder Onlinebetrüger setzen genau hier an, um einen Zugang zu sensiblen Daten zu finden. Somit sind es vor allem die Anwendungen, die Sicherheitskonzepte verbessern müssen! (bsi, o. D.)

Aufbewahrungssysteme und ihre Schwachstellen

Es gibt verschiedene Walletpen oder Lagerungssysteme, die alle auf ihre Art und Weise funktionieren, doch auch unterschiedliche Sicherheitslücken aufweisen können. Die folgende Auflistung gibt einen Überblick:

1. Hot Wallet

Hot Wallets sind meist über einen Browser aufrufbar oder haben eine ständige Verbindung zum Internet. Auch über Handelsplattformen gehaltene Kryptowerte fallen somit in diese Kategorie. Auf Hot Wallets sollten jedoch keine hohen Beträge gelagert werden: Das Risiko, einem Hacker zum Opfer zu fallen, ist hoch!

2. Cold Wallet

Bei einem Cold Wallet handelt es sich um ein *Hardware-Wallet* oder *Paper-Wallet*, das keine Verbindung zum Internet hat, verschlüsselt ist und somit mehr Schutz vor Diebstahl bietet als ein Hot Wallet. Das Hardware-Wallet ist in der Regel ein Gerät, das die privaten Schlüssel von *Krypto-Assets* (meistens verschlüsselt) speichert, z. B. mit einem USB-Stick (einfachste Form), Trezor, Ledger, Bitbox etc. Das *Paper-Wallet* ist mitunter der sicherste Weg, *Krypto-Assets* aufzubewahren. Hierbei werden die öffentliche Adresse und der private Schlüssel aufgeschrieben oder gedruckt (Crook, o. D.)

Weitere Sicherheitskonzepte

1. Sichere Internetverbindung

Die Verwendung einer VPN-Verbindung anstatt der Nutzung öffentlicher Netzwerke bietet einen größeren Schutz vor digitaler Kriminalität oder Datendiebstahl.

2. Schutz durch Konten bei regulierten Kryptobörsen

Die Nutzung einer regulierten Kryptobörse oder eines ähnlichen Anbieters erfordert bei der Registrierung in der Regel eine KYC-Identitätsprüfung – dies bietet Sicherheit vor Betrugsversuchen!

3. Mehrere Wallets

Die Aufteilung von täglichen Transaktionen auf verschiedene Wallets verschleiern die eigentlichen Aktivitäten und lässt systematische Identifizierungen durch Dritte nicht zu.

4. Persönliche Geräte schützen/sichern

Antivirusprogramme, strenge Firewall-Einstellungen, regelmäßige Änderungen von Passwörtern, das ungeöffnete Löschen von Phishing-E-Mails oder die Durchführung stetiger Aktualisierungen gehören zum kleinen Einmaleins, wenn man sich im Onlinebereich bewegt – auch in Bezug auf den Umgang mit Kryptowährungen.

DER GRÖSSTE KRYPTOHACK ALLER ZEITEN

Das wohl aktuellste Beispiel für Sicherheitslücken für Kryptoschnittstellen ist ein spektakulärer Hackerangriff im Bereich DeFi, der sich im August 2021 ereignete. Als DeFi (engl. Decentralized Finance) werden Finanzangebote mit nicht zentraler, sondern dezentraler Steuerung bezeichnet, bei denen zwischengeschaltete Instanzen (wie Banken oder Broker) wegfallen. Die Idee dahinter: Krypto-Unternehmerinnen und -Unternehmer bauen traditionelle Finanzinstrumente in einer dezentralisierten Architektur nach – außerhalb der Kontrolle und Regulierung von Unternehmen oder Regierungen.

„Das Ziel von DeFi ist es, das Finanzsystem für die ganze Welt auf offene, erlaubnislose Weise zu rekonstruieren“, erklärte Alex Pack, geschäftsführender Gesellschafter von Dragonfly Capital, einem 100-Millionen-Dollar-Kryptofonds.

Da außerdem im Hinblick auf zentral kontrollierte Systeme verstärkt Geldwäsche und -missbrauchsvorwürfe aufkamen, ist die Nachfrage nach rein dezentralen Anwendungen noch relevanter geworden (Kauflin, 2019). An dieser Vision wird mit Hochdruck gearbeitet – allerdings bergen neue Systeme auch immer ein Betrugsrisiko: Laut dem Blockchain-Forensik-Team Cybertrace belief sich die Summe von Krypto-Diebstählen, Hacks und Betrügereien bis zum Ende Juli 2021 auf insgesamt 681 Millionen US-Dollar. Obwohl diese Zahl im Vergleich zu den Höchstständen der Vorjahre geringer ausfällt, bestätigt eine Aufschlüsselung der Arten von Diebstählen und Betrug hierbei einen Trend, der zu Beginn des letzten Quartals beobachtet wurde – DeFi-bezogene Kriminalität nimmt von Quartal zu Quartal weiter zu (Clegg et. al, 2021).

Dabei sind insbesondere zwei Arten von DeFi-Verbrechen auszumachen: das Hacken eines DeFi-Protokolls durch Außenstehende oder ein sogenannter Rug Pull. Ein Rug Pull tritt auf, wenn Krypto-Entwicklerinnen oder -Entwickler ein Projekt aufgeben und das Geld der Investoren stehlen. Die Mehrheit der DeFi-Verbrechen im Jahr 2021 wurde von Außenstehenden als Hacks ausgeführt, was 361 Millionen US-Dollar oder 76 % der DeFi-bezogenen Kriminalität ausmachte. Die restlichen 24 % waren Rug Pulls, die Ende Juli 2021 über 113 Millionen US-Dollar betrogen (Chavez-Dreyfuss, 2021)

Der Angriff auf Poly Network: Ein gigantischer Coup!

Am 10.08.2021 nutzte ein Hacker einen Smart Contract der Krypto-Asset-Austauschplattform Poly Network, um Empfangsadressen auszutauschen. Dabei erbeutete er über 600 Mio. US-Dollar. Das Unternehmen Tether (mit gleichnamiger unregulierter Kryptowährung) fror auf Anfrage von Poly Network daraufhin 33 Mio. USDT ein, die der Hacker dorthin übertragen hatte. Der Hackerangriff stellt somit eine neue Dimension der Möglichkeiten von Cyberkriminalität dar – Medieninstitute auf der ganzen Welt informierten über den Megacoup:

„Zunächst hatte Poly Network berichtet, der Hacker habe Einheiten der Kryptowährung Ether im Wert von 4,6 Millionen US-Dollar, 252 Millionen US-Dollar in sogenannten Binance-Token sowie 85 Millionen US-Dollar in Polygon zurückgegeben. Noch offen seien Ether im Wert von 268 Millionen US-Dollar. Später twitterte die Plattform dann, dass sämtliche Ether-Werte übertragen worden seien“, berichtete beispielsweise die Tagesschau (2021).

Wie war dieser Hack möglich?

Die chinesische Kryptosicherheitsfirma SlowMist (2021) fasste den für die Allgemeinheit komplizierten Tathergang einmal komprimiert zusammen:

1. Der Angreifer konstruierte sorgfältig eine Operation in der Source Chain, um den Halter (Keeper) der Zielkette zu modifizieren.
2. Der Angreifer tauschte danach Keeper-Daten aus.
3. Anschließend nutzte er die ersetzte Adresse, um den Vorgang zu signieren und übermittelte sie zur Überprüfung an den EthCrossChainManager.
4. Die Verifikation fand erfolgreich statt.
5. Der Hacker übertrug Assets an verschiedene Wallets.

Die Sicherheitslücke

Der oben beschriebene Vorgang klingt recht einfach – die damit verbundene Sicherheitslücke ist ebenso simpel wie fatal: Der Hacker fand heraus, dass ein Smart Contract von Poly Network eine Funktion bot, mit der jeder Mensch – selbst jemand, der nicht zur Poly Network-Kundschaft gehörte – selbstständig eine Cross-Chain-Transaktion hätte ausführen können. Im letzten Schritt dieser Funktion wurde eine Verbindung zum Ziel-Smart-Contract hergestellt und genau an diesem Punkt versäumte es Poly Network festzulegen bzw. zu regulieren, welche Smart Contracts nun aufgerufen werden konnten: Dadurch gelangte der Hacker in den Smart Contract EthCrossChainData und erhielt Zugriff auf eine Liste mit allen öffentlichen Schlüsseln (Keys), um Transaktionsdaten zu verifizieren. Der Hacker musste demnach nur noch den richtigen Datensatz vorbereiten und einspeisen, um so seine selbst-erstellten Keys in die Liste der Verifikationsschlüssel aufzunehmen – dadurch konnte er eigene Transaktionen selbst verifizieren und Assets im Wert von über 600 Mio. US-Dollar übertragen (Fichter, 2021).

Letztendlich handelte es sich dabei um einen ausgeklügelten Exploit für einen mangelhaft konzipierten Smart Contract, was nun somit vor allem die User von Poly Network betrifft. Aktuell gibt es keinen Hinweis darauf, dass der Poly-Network-Code jemals einer Prüfung unterzogen wurde (JJ, 2021). Dadurch lässt sich nochmals bestätigen, dass Sicherheitslücken im Zusammenhang mit Kryptowährungen insbesondere innerhalb von Schnittstellen entstehen. Dies sieht auch das Unternehmen Poly Network ein und beglückwünschte den Hacker einsichtig auf dem Portal Twitter zu seinem Erfolg und bedankte sich öffentlich für die spätere Rückgabe der Assets:

„Dear Hacker, Thank You! We are ready for a new journey. Poly Network Team“
(@polynetwork2, 2021)

Infobox : Der Robin Hood des Kryptohackings?

Laut dem US-Amerikanischen Onlineportal The Verge (2021), zahlte der Hacker die erbeuteten Millionenbeträge nach zwei Wochen vollständig zurück. Er teilte verschlüsselt mit, dass er das Geld nur gestohlen habe, um es sicher zu verwahren. Allerdings hätte er seine Beute auch nicht einfach verschwinden lassen können, argumentieren viele – somit bleibt dies ein kontroverser Punkt. Poly Network bot dem Hacker anschließend außerdem augenzwinkernd an, als Chief Security Advisor des Unternehmens zu fungieren und betonte, es würde keine Strafverfolgung eingeleitet. Ob dies im Hinblick auf die Vorstellungen seiner Kundschaft möglich sein wird, bleibt ebenfalls fraglich. Wie das Ganze nun weitergeht, bleibt also abzuwarten: Durch die Transparenz der Blockchain-technologie kann es jedenfalls zu einem schwierigen Prozess werden, gestohlene Gelder zu erstatten. Gegenüber der User äußerte sich der Hacker mit einer kurzen Entschuldigung: „SORRY FOR THE INCONVENIENCE! IT MUST BE ONE OF THE MOST WILD ADVENTURES IN OUR LIVES“

AUSBLICK UND CHANCEN

Kryptowährungen haben sich in den letzten Jahrzehnten zu einem globalen Phänomen entwickelt: Es gibt viele Bedenken, Sorgen, doch auch große Chancen rund um diese Thematik, die damit verbundene Technologie und den gesellschaftlichen Wandel – gerade im Hinblick auf traditionelle Finanzsysteme. Laut einem Onlineartikel der Stanford University argumentieren Befürworter von Krypto-Finanzplattformen, diese seien von Natur aus vertrauenswürdige Systeme – sie seien nicht direkt an einen Nationalstaat, eine Regierung oder eine Körperschaft gebunden. Ihre Souveränität mache sie gegenüber traditionellen physischen Währungen überlegen. (Stanford, o. D.)

Dies ist jedoch zum aktuellen Zeitpunkt nicht (ganz) richtig: Kryptowährungen sind immer noch auf eine entsprechende Infrastruktur angewiesen: Die chinesische Regierung könnte beispielsweise Kryptowährungen grundlegend ändern, indem sie den Data-Minern, die sie in Betrieb halten, ihren Willen aufzwingt – wie bereits jüngst mit der Abschaltung mehrerer Kryptofarmen gezeigt.

Infobox: Wie in vielen Bereichen zählt die Reichweite

Die Zukunft von Kryptowährungen hängt viel von ihrer medialen Reichweite ab. So ist es nicht verwunderlich, dass globale Unternehmen wie PayPal, Tesla und viele mehr Kryptowährungen in ihre Geschäftsmodelle integrieren und zusätzlich ins Bewusstsein der Weltbevölkerung rücken. (moneytoday, o. D.)

Jedoch ist es an dieser Stelle durchaus sinnvoll, den Blick in die Zukunft zu richten, denn das ist das eigentlich Spannende: Wir befinden uns in einer Frühphase der Kryptorevolution, somit wäre es müßig, den Status quo als langfristig feststehendes Bewertungskriterium zu definieren. Sobald blockchainbasierte Geschäftsmodelle im Massenmarkt und auch innerhalb der Verbraucherschaft anerkannt und tatsächlich wahrnehmbar sind, werden sich ganze Branchen wandeln – ähnlich wie am Anfang der 2000er Jahre, als der E-Commerce Einzug hielt.

Somit ist es vor allem die Blockchain, also die Technologie hinter Kryptowährungen, die hierbei große Potenziale birgt. Dadurch werden Coins immer neue und noch effizientere Übertragungs- und Speichersysteme entwickeln – es lässt sich darüber hinaus laut dem Forbes Magazin (2021) prognostizieren, dass die Blockchain in Zukunft einer der wichtigsten Grundpfeiler der digitalen Gesellschaft sein wird. Dadurch wird ebenso klar, dass Kryptowährungen in Zukunft jede herkömmliche Währung ersetzen können: Das dezentrale System ermöglicht jedem User,

aktiv an der eigentlichen Schöpfung des virtuellen Geldes mitzuwirken, indem er eine elektronische Währung kauft oder verkauft. Zentralbanken oder andere Instanzen werden dafür in keiner Weise benötigt und haben während einer Transaktionsdauer von 48 Stunden auch nicht mehr die Möglichkeit, mit dem Geld ihrer Nutzenden zu spekulieren: Jede Transaktion wird aufzeichnet und von der Community bestätigt – keiner Zentralbehörde.

Infobox: Die Dinge entwickeln sich weiter

Ein weiteres für Anlegende interessantes Projekt ist die chinesische Kryptowährung NEO. Neben den Smart Contracts bringt NEO digitale Assets und eine digitale Identität mit. Damit können neben Serviceleistungen der Smart Contracts auch Eigentum, etwa Immobilien, oder Identitätsnachweise wie Personalausweise auf der Blockchain gespeichert werden (Mittermeier, 2021)

Einer der wohl spannendsten Ausblicke: Kryptowährungen werden das Verständnis von Besitz innerhalb der Gesellschaft verändern – Besitzverhältnisse werden transparenter. Bargeldloses Bezahlen als ein Verfahren, das mittlerweile innerhalb der Bevölkerung etabliert ist, wird in Zukunft noch wesentlich sicherer gestaltet, und das Gesamtvermögen einer Person oder eines Unternehmens kann mithilfe von Blockchaintechnologie exakt nachvollziehbar sein, ohne im Hinblick auf Datenschutz oder Identitätssicherheit beeinträchtigt zu sein. Auch die politische Dimension ist nicht zu verkennen: Wie viel besser könnte das Prinzip der Demokratie funktionieren, ohne auch nur die kleinste Chance für Wahlbetrug? Die Blockchain wird in vielen Bereichen der Gesellschaft unser Leben vereinfachen und verbessern – auch in finanziellen Belangen – Kryptowährungen verschaffen einen spannenden Ausblick auf das, was folgen wird.

Ohne jeden Zweifel werden Krypto-Euro, -Pfund und -Franken kommen, die von Zentralbanken als Stablecoin (stabil im Wechselkurs) im Verhältnis 1:1 zur jetzigen physikalischen Währung herausgegeben werden. Doch man führe sich vor Augen: Zentralbanken werden hierzu nicht benötigt. Ein Beispiel: In Amerika schuf die Firma Teller Limited einen Stablecoin als Äquivalent zum US-Dollar. Der Coin nennt sich Tether, trägt das Kürzel USDT und kann jederzeit als Zahlungsmittel gegen echte US-Dollar – im Verhältnis 1:1 – eingetauscht werden. Nun stellt sich die Frage: Falls die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika ihren eigenen Stablecoin anbietet – welchen werden die Bürgerinnen und Bürger bevorzugen, den staatlich kontrollierten Stablecoin oder doch eher den privatwirtschaftlichen, der nicht von einer Behörde kontrolliert wird?

FAZIT

Nach allen Untersuchungen, Bestandsaufnahmen und Auswertungen ist für mich vollkommen klar: Noch bevor das Gefecht angefangen hat, ist die erste große Schlacht bereits entschieden: Kryptowährungen werden alle herkömmlichen physikalischen Währungen ersetzen. Völlig offen ist hingegen, wie dies genau passiert, wer das zündende Initial gibt, und auf Basis welcher technischen Lösung dies erfolgt. Sicher ist schon jetzt: Es werden in jedem Fall neuere Technologien und Verifizierungsmaßnahmen etabliert, die nicht annähernd so energieintensiv sind wie heutige Abwicklungen und technische Verfahren rund um Bitcoin. Vielen sollte klar sein, dass bei einer solch jungen Technologie noch nicht alles ausgereift sein kann. Die Blockchain wird erneuert, Protokolle werden verbessert und es werden neuere, sichere, günstigere und effizientere Lösungen folgen. Neue Akteure und Player werden in den Kampf um die Vorherrschaft in Sachen Krypto emporsteigen oder fallen. Und selbst wenn sie nicht zeitgemäß agieren, sollte niemand voreilig Zentralbanken abschreiben. Sei es die Zentralbank von China oder eine andere – etliche von Ihnen arbeiten bereits jetzt an den Vorbereitungen zum Launch einer staatlichen Kryptowährung. Das Resultat steht für mich schon fest: Sämtliche herkömmliche Währungen werden als exakte Kopien auf der Blockchain ersetzt. Das klingt beinahe langweilig: Abgesehen von einem neuen Gewand bleibt alles beim Gleichen – nichts wäre der Politik und den Zentralbanken lieber. Das Gegenteil wird jedoch der Fall sein: Nie war es leichter, *Geld zu drucken* als es in der Zukunft sein wird. Das Aufregendste daran ist, dass es auch noch – zumindest nach heutiger Rechtsprechung – legal sein wird. Die Stablecoins der Zentralbanken werden im Wettbewerb mit etlichen Kryptowährungen stehen und genau dies sind Zentralbanken nicht gewöhnt – sie leben seit ihrer Entstehung in einem wettbewerbsfreien Umfeld und dies hat sie erfindungsarm und träge gemacht. Zentralbanken wurden zur Sicherung der Stabilität, Geldmengenkontrolle und Regulierung von Zinsen und Inflation geschaffen, ganz sicherlich nicht, um Innovationen zu fördern. Es fehlt ihnen daher an Know-how, Prozessen und Instrumenten, um sich für den bevorstehenden Wettbewerb zu rüsten.

Darum behaupte ich, es steht uns eine der spannendsten Zeiten der Finanzbranche bevor: Nichts wird so bleiben, wie es ist, alle jetzigen Verbriefungen von Werten (Bonds, Futures, Currencies, Commodities, Aktien, Immobilien) werden in Zukunft mit intelligenten Lösungen auf einer Blockchain verbrieft. Hier werden etliche neue technische Lösungen immer mehr Vorteile gegenüber bisherigen Systemen bieten. Und neue Lösungen erschaffen neue Player.

Wie bereits im Vorwort erwähnt, geht es bei allen Währungen weltweit, sowohl den physikalischen als auch kryptologischen, vorwiegend um Vertrauen. Warum können die USA fast unbegrenzt Geld drucken, obwohl das Land hoch verschuldet ist? Weil die Öffentlichkeit darauf vertraut, dass die USA ihre Zinsen auf alle Schulden immer bedienen wird. Alte Schulden werden durch neue Schulden abgelöst, so wie es weltweit in Staaten gehandhabt wird. Doch die Geschichte lehrt, wie fragil dieses System in Wirklichkeit ist. Griechenland wäre in der Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 ohne massive Unterstützung der Europäischen Union unweigerlich in die Zahlungsunfähigkeit gerutscht. Dazu wurden Milliarden neue Euro gedruckt – in Zukunft hingegen muss die Europäische Zentralbank (EZB) im gleichen Verhältnis neue Euro als Stablecoins herausgeben. Dies muss Akzeptanz bei den Nutzenden (den Bürgerinnen und Bürgern) finden. Doch daneben kann es andere, nicht von der EZB kontrollierte Euro/Stablecoins geben, die andere Vorteile haben können (technisch besser, schneller, sicherer, günstiger oder einfach beliebter). Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, es wird weltweit Millionen Lösungen für Blockchaintechnologie bzw. *Krypto-Assets* geben. Warum sollte der globale Kaffeegigant *Starbucks* nicht seine eigene Kryptowährung – den *Starbucks Coin* – haben, der etliche Vorteile für Starbucks Kundinnen und -kunden mit sich brächte? Gleichzeitig bedeutet dies für das Unternehmen, sämtliche Adressen aller *Starbucks-Wallets* zu besitzen – Starbucks kann gezielt an diese Wallets mithilfe von *Free Air Drops* Geschenke verteilen, um die Kundschaft immer wieder zu motivieren, in einen der vielen *Starbucks-Shops* zurückzukehren und dort Produkte zu kaufen. Es ist ein perfektes Retentiontool, eine hervorragende Kundenbindungsmaßnahme. Im gleichen Zuge werden alle Käufe direkt ohne jegliche Bank- oder Kreditkartengebühren bei Starbucks abgerechnet. Interessante Anwendungsbeispiele gibt es entsprechend zahlreich – alle werden gemeinsam haben, moderner, flexibler und intelligenter als heutige Lösungen zu sein.

Dies zeigt einmal mehr, dass eine neue Weltordnung um alle Finanzsysteme geschaffen wird. Die heutigen Monopolisten (die Zentralbanken der Welt) bekommen nicht nur Gesellschaft, sie werden in einen Wettbewerb geworfen! Sie werden sich völlig neu aufstellen müssen, um weiterhin überhaupt eine Rolle spielen zu können. Ein Teil Ihrer Machtstellung wird höchstwahrscheinlich umverteilt und völlig neue Marktteilnehmer treten auf das Parkett mit spannenden neuen Lösungen für eine interessante neue Finanzmarktordnung.

Ich selbst stehe diesen bevorstehenden Änderungen sehr positiv gegenüber, denn Monopolismus führt in der Regel dazu, wenig Nähe zu den Menschen, Kundinnen und Kunden aufzubauen, und das halte ich erstens für nicht richtig und zweitens für nicht zeitgemäß. Ganz ehrlich gesprochen: Nahezu alle Unternehmerinnen oder Unternehmer mussten in ihrem Geschäftsleben die unbegründete Arroganz von Großbanken oder vieler Quasimonopolisten im Geschäftsalltag erfahren. Dies wird in Zukunft völlig anders werden. Meine persönliche Prognose für die Zukunft des Finanzmarkts: Wer sich nicht anpasst, wird nicht bestehen. Neue Lösungen werden so viel effizienter sein, dass man mit performanten Systemen Millionen von Transaktionen abwickeln kann, ohne aufwendig große und teure Infrastrukturen bereitstellen zu müssen: Hochautomatisierte, cloudbasierte Services auf möglichst wenig Intrastruktur (*Asset Light*) werden den herkömmlichen Systemen überlegen sein und den nächsten Standard setzen. Kryptowährungen werden dabei eine elementare Rolle spielen und aus dem Finanzmarkt der Zukunft nicht mehr wegzudenken sein.

Zum Abschluss steht nur noch die Anfangsfrage im Raum: Kryptowährungen – Fluch oder Segen?

Fluch ganz sicher für diejenigen unter uns, die sich grundsätzlich gegen jede Innovation stellen und nur Gefahren in neuen Möglichkeiten erkennen. Segen hingegen für eine moderne, sichere Welt: Falschgeld wird mit Kryptowährungen endgültig der Vergangenheit angehören. Jede Art von Terrorfinanzierung oder Geldwäsche im großen Stil kann mit Kryptowährungen unmöglich gemacht werden. Daneben eröffnen sich etliche neue Möglichkeiten, den weltweiten Zahlungsverkehr effizienter zu gestalten. Ich bin auf diese Zukunft gespannt.

Verantwortlich für den Inhalt

Die Ausarbeitung gibt ausschließlich die Auffassung und Sichtweise des Autors wieder. Sie wurde mit einem Höchstmaß an Sorgfalt erstellt. Unabhängig davon lehnt der Autor jegliche Haftung für Fehler oder falsch dargestellte Zusammenhänge ab.

IMPRESSUM

Autor	Jan Malkus
Bildquellen	Jan Malkus, unsplash.com
Abbildungen	Sämtliche Abbildungen wurden intern erstellt. (Zahlen von: coinmarketcap.com)
Kontakt	Jan Malkus, info@janmalkus.com

LITERATURVERZEICHNIS

- Acheson, N. (2020, 1. November). *Crypto Long & Short: Wyoming Is Crypto's 'Wild West,' Which Is Exactly What We Need*. <https://www.coindesk.com/crypto-regulation-custody-wild-west>
- Bitcoin: Warum die Kryptowährung so viel Strom verbraucht* (2021, 18. Juni) BR. <https://www.br.de/nachrichten/wirtschaft/bitcoin-warum-die-kryptowaehrung-so-viel-strom-verbraucht,SaaWkfl>
- Botella, E. (2021, 28. Juni). *Wyoming Wants to Be the Crypto Capital of the U.S.* <https://slate.com/technology/2021/06/wyoming-cryptocurrency-laws.html>
- Blockchain sicher gestalten: Konzepte, Anforderungen, Bewertungen* (o. D.) Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Krypto/Blockchain_Analyse.pdf?__blob=publicationFile&v=3
- Bürgi, M. (2021, 25. Februar). *Steuern bezahlen mit Krypto-Geld: So geht das im Kanton Zug*. [https://www.handelszeitung.ch/geld/steuern-bezahlen-mit-krypto-geld-so-geht-das-im-kanton-zug-\(buergi\)](https://www.handelszeitung.ch/geld/steuern-bezahlen-mit-krypto-geld-so-geht-das-im-kanton-zug-(buergi))
- Chavez-Dreyfuss (2021, 01. August). *„DeFi“ crime hits record high in first 7 months of 2021-CipherTrace*. <https://www.reuters.com/technology/defi-crime-hits-record-high-first-7-months-2021-ciphertrace-2021-08-10/>
- China setzt Bitcoin weiter unter Druck* (2021, 21. Juni). FAZ. <https://www.faz.net/aktuell/finanzen/digital-bezahlen/bitcoin-china-verschaerft-seinen-kurs-gegen-kryptowaehrungen-17400023.html>
- Clegg et al (2021) *Cryptocurrency Crime and Anti-Money Laundering Report*. Cyphertrace <https://ciphertrace.com/cryptocurrency-crime-and-anti-money-laundering-report-august-2021/>
- Coinmarketcap (o. D.) *Liste von Kryptoexchanges*. <https://coinmarketcap.com/de/rankings>
- Crook, J. (2019, 26. Februar). *The Differences Between Cold, Warm, and Hot Storage*. www.ctera.com/company/blog/differences-hot-warm-cold-file-storage/
- Fehr, M. (2021, 29. Juni). *Was Bitcoin-Anleger in der Steuererklärung beachten müssen*. <https://www.faz.net/aktuell/finanzen/was-bitcoin-anleger-in-der-steuererklaerung-beachten-muessen-17407687.html>
- Fichter, K. @kelvinfichter. (2021, 11. August) *Statement zum Poly-Network-Fall*. [Tweet]. <https://twitter.com/kelvinfichter/status/1425217046636371969>
- Haar, J. (2021, 15. Juli). *The 10 Most Popular Cryptocurrencies, and What You Should Know About Each Before You Invest*. NextAdvisor In Partnership with TIME. <https://time.com/nextadvisor/investing/cryptocurrency/types-of-cryptocurrency/>
- Hargrave, J. (2018, 28. November) . *Proof of Selection: A Better Alternative to Proof of Work*. <https://jhargrave.medium.com/proof-of-selection-a-better-alternative-to-proof-of-work-917aa44e4b9a>
- Holtermann, F. (2017, 10. September). *Bitcoins bitte! Die Zukunft des Geldes hat begonnen*. <https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/devisen-rohstoffe/bitcoins-bitte-die-zukunft-des-geldes-hat-begonnen/20270118.html>
- Huang, R. (2021, 1. Februar). *Miami's Mayor Leads The Charge To Bring Bitcoin To America's Largest Cities*. <https://forbes.com/sites/rogerhuang/2021/02/01/miamis-mayor-leads-the-charge-to-bring-bitcoin-to-americas-largest-cities/>
- Initial Coin Offering*. (2021,23. Juli). in Wikipedia. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Initial_Coin_Offering&oldid=214141006
- J, J. (2021, 12. August). *Poly Network Suffers Largest Crypto Hack Ever Recorded*. <https://ciphertrace.com/poly-network-suffers-largest-crypto-hack-ever-recorded/>

- Kauflin, J. (2019, 26. April) *Why Everyone In Crypto Is Talking About DeFi*.
<https://www.forbes.com/sites/jeffkauflin/2019/04/26/why-everyone-in-crypto-is-talking-about-defi/>
- Krypto-Hacker zahlt wohl alles zurück*. (2021, 12. August). tagesschau.
<https://www.tagesschau.de/wirtschaft/krypto-raub-101.html>
- Kryptowährung. (2021, 03. September). In Wikipedia. <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kryptow%C3%A4hrung&oldid=215283498>
- Levin, J. & Smith, M. (2021, 11. Februar). *Miami Pushes Crypto With Proposal to Pay Workers in Bitcoin*. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-11/miami-mayor-pushes-crypto-with-offer-to-pay-workers-in-bitcoin>
- Lindeberg, R. & Ummelas, O. (2020, 11. Dezember). *Sweden Explores Moving to a Digital Currency*. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-11/sweden-explores-the-feasibility-of-moving-to-a-digital-currency>
- Locke, T. (2021, 11. Juni). *You could be leaving your crypto wallet open to hackers—here's how to protect it*. <https://www.cnbc.com/2021/06/11/tips-to-help-keep-your-crypto-wallet-secure.html>
- Marvin, R. (2018, 6. Februar) *23 Weird, Gimmicky, Straight-Up Silly Cryptocurrencies*.
<https://www.pcmag.com/news/23-weird-gimmicky-straight-up-silly-cryptocurrencies>
- Matthews, C. (2021, 23. April). *How Wyoming became the promised land for bitcoin investors*.
<https://www.marketwatch.com/story/how-wyoming-became-the-promised-land-for-bitcoin-investors-11619201182>
- Mittermeier, A. (2021, 03. August). *NEO: Was bringt Chinas Kryptowährung für Anleger?*
<https://www.gevestor.de/finanzwissen/kryptowaehrungen/neo-was-bringt-chinas-kryptowaehrung-fuer-anleger-821781.html>
- moneytoday.ch (o. A, o. D.) *Kryptowährungen*.
<https://www.moneytoday.ch/lexikon/kryptowaehrungen/>
- Münzer, J. (2013, 19. Dezember). *Bitcoins: Aufsichtliche Bewertung und Risiken für Nutzer*.
BaFin. https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Fachartikel/2014/fa_bj_1401_bitcoins.html
- Newman, L. (2020, 05. August). *Cryptocurrency Hardware Wallets Can Get Hacked Too*.
<https://www.wired.com/story/cryptocurrency-hardware-wallets-can-get-hacked-too/>
- Papasabbas, L. (o. D.). *„Wir befinden uns in der Frühphase der Krypto-Evolution“*. <https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/wir-befinden-uns-in-der-fruehphase-der-krypto-evolution-interview/>
- PayPal führt Bezahlen mit Kryptowährungen ein*. (2021, 3. März). Spiegel.
<https://www.spiegel.de/netzwelt/apps/bitcoin-paypal-fuehrt-bezahlen-mit-kryptowaehrungen-ein-a-0eeaae39-8485-4f21-aa1b-f2bcd89f2709>
- Poly Network hacker gave back more than \$600 million in stolen crypto. (2021, 23. August).
The Verge. <https://www.theverge.com/2021/8/23/22638087/poly-network-600-million-stolen-crypto-hack-restored-defi>
- Reetz, F. (2019, 01. März). *Blockchain & das Klima – Warum die nationale Blockchain- Strategie Innovations- und Klimapolitik zusammenbringen sollte*. Stiftung Neue Verantwortung.
https://www.stiftung-nv.de/sites/default/files/blockchain_und_das_klima.pdf
- Siedenbiedel, C. (2021, 14. Juni). *Die EZB macht den Weg frei für den digitalen Euro*.
<https://www.faz.net/aktuell/finanzen/die-ezb-macht-den-weg-frei-fuer-den-digitalen-euro-17436959.html>
- SlowMist (o. A.) (2021, 11. August). *The Analysis and Q&A Of Poly Network Being Hacked*.
<https://slowmist.medium.com/the-analysis-and-q-a-of-poly-network-being-hacked-8112a35beb39>
- Swigunski, M. (2021, 17. April.) *How Cryptocurrency Will Transform The Future Business Forever*. <https://www.forbes.com/sites/mikeswigunski/2021/04/17/how-cryptocurrency-will-transform-the-future-business-forever/?sh=777fab524368>

Was ist Bitcoin Mining und wie funktioniert es? (o. D.).bitpanda.

<https://www.bitpanda.com/academy/de/lektionen/wie-kann-ich-kryptowahrungen-sicher-verwahren/>

What Is Cryptocurrency Mining? (2018, 06. Dezember). Binance. <https://academy.binance.com/en/articles/what-is-cryptocurrency-mining>

What Does the Future Hold for Cryptocurrency? (o. A., o. D.) Stanford online. <https://online.stanford.edu/future-for-cryptocurrency>

Wiget, Y. (2021, 12. Februar). *Bitcoin verbraucht jetzt mehr Strom als die Schweiz und Österreich zusammen.* <https://www.derbund.ch/bitcoin-verbraucht-jetzt-mehr-strom-als-die-schweiz-und-oesterreich-zusammen-431918446142>